

BOLALARDA ADENOIDITNI KECHISHI

B.Y.Razaqov

Andijon davlat tibbiyot instituti
patologik anatomiya kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ko'pincha bu patologiya pediatriya amaliyotida nazofarengal mikroblarning o'ziga xos xususiyatlari, mikroorganizmlarning virulentligi va invazivligi tufayli yuzaga keladi. Uzoq muddatli, sust, takrorlanuvchi, davolash qiyin surunkali kasalliklarning sabablaridan biri bu organizmning qarshiligining pasayishidir. Bunday o'zgarishlar, birinchi navbatda, tizimli antibiotik terapiyaning tez-tez va asossiz qo'llanilishi, shu jumladan tez-tez kasal bo'lgan bolalarda immunitet tizimining reaktivligining pasayishi fonida yuzaga keladi. Hozirgi vaqtda nazofarengal yallig'lanish kasalliklarining paydo bo'lishi va takrorlanishida bakterial flora va herpes infeksiyalari, bilan bir qatorda etiologiyasi virusli bo'lgan nafas olish a'zolari kasalliklarini keltirib chiqaradigan omillar alohida rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Adenoid, bodomsimon bezlar, follikulyar, burun bo'shlig'i, paranazal sinuslar, nazofarenks, halqum, o'rta quloq, yallig'lanish.

ПЕРЕХОДЯЩИЙ АДЕНОИДИТ У ДЕТЕЙ

Аннотация: Часто данная патология встречается в педиатрической практике в связи со специфическими особенностями носоглоточных микробов, вирулентностью и инвазионностью микроорганизмов. Одной из причин длительных, медленных, рецидивирующих, трудно поддающихся лечению хронических заболеваний является снижение резистентности организма. Подобные изменения возникают, прежде всего, на фоне частого и необоснованного применения системной антибиотикотерапии, в том числе снижения реактивности иммунной системы у часто болеющих детей. Особую

роль в возникновении и рецидивировании воспалительных заболеваний носоглотки играют бактериальная флора и герпетические инфекции, а также факторы, вызывающие респираторные заболевания вирусной этиологии.

Ключевые слова: Аденоид, миндалины, фолликул, полость носа, околоносовые пазухи, носоглотка, гортань, среднее ухо, воспаление.

PASSING ADENOIDITIS IN CHILDREN

Abstract: Often this pathology occurs in pediatric practice due to the specific characteristics of nasopharyngeal microbes, virulence and invasiveness of microorganisms. One of the reasons for long-term, slow, recurring, difficult-to-treat chronic diseases is the decrease in the body's resistance. Such changes occur, first of all, against the background of frequent and unjustified use of systemic antibiotic therapy, including a decrease in the reactivity of the immune system in children who are often sick. Bacterial flora and herpes infections, as well as factors causing respiratory diseases of viral etiology play a special role in the occurrence and recurrence of nasopharyngeal inflammatory diseases.

Keywords: Adenoid, tonsils, follicular, nasal cavity, paranasal sinuses, nasopharynx, larynx, middle ear, inflammation.

KIRISH: Nazofarinksning limfoid tuzilmalarining surunkali yallig'lanishi ko'pincha ambulator va statsionar shifokorlar amaliyotida uchraydi, o'rta quloqdan qaytalanish va asoratlarga moyil bo'ladi. Adenoidlarning surunkali yallig'lanishini davolashda ko'plab usullar va vositalar qo'llaniladi, ammo ularning samaradorligi hali ham etarli emas. Ko'pgina hollarda, limfoid to'qimalarning gipertrofiyasining qaytalanishi uning to'liq olib tashlanmaganligi bilan bog'liq, chunki jarrohlik hali ham ko'pincha vizual nazoratsiz amalga oshiriladi; bolalarda nazofarenks tuzilishining anatomik xususiyatlari va limfoid to'qimalarning burun bo'shlig'iga prolapsasi tufayli bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida allergik diatezning mavjudligi va viruslarning miyaning limfoid to'qimalarida replikatsiyasi ham kasallikning rivojlanishiga,

nazofarenks va tubal zonada tsicatrissial yopishqoq jarayonning shakllanishiga va tubal bodomsimon bezlarning kompensatsion gipertrofiyasiga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: MKB -10 xalqaro tasnifida adenoidit alohida nasologik guruhga ajratilmagan. Shifokorlar quyidagi kodlardan foydalanadilar.

- 100.0 - o'tkir nazofaringit
- 1 31.1- surunkali nazofaringit
- 1 35.8 - bodomsimon bezlar va adenoidlarning surunkali kasalliklari
- 1 35.2 - faringeal bodomsimon bezning giperplaziyasi, adenoidlarning gipertrofiyasi
- 1 35.9 - adenoid va bodomsimon bezlarning aniqlanmagan surunkali kasalliklari.

O'tkir nazofaringit mavsumiylik bilan tavsiflanadi, asosan kuz-qish va bahor davrlarida, uning etiologik sababi yuqori nafas yo'llarining epiteliysiga tropik bo'lgan turli xil viruslar bo'lib, ko'pincha o'tkir respirator virusli tashxis bilan birga keladi. infeksiya (ARVI). Rossiyada gripp va ARVI barcha kasallanishning 90% ni tashkil qiladi [62,79,171]. Ko'pincha takroriy SARS nazofarengal bodomsimon bezda mahalliy yallig'lanish jarayonini qo'zg'atadi, bu SARS va grippni keltirib chiqaradigan respirator viruslar bilan tez-tez aloqa qilganda surunkali kursga o'tishi mumkin. Faringeal bodomsimon bezning surunkali yallig'lanishi bilan birga keladigan giperplaziya bolalarda mahalliy va tizimli immunitetning etuk emasligi bilan bog'liq deb ishoniladi [17,29,77]. Faringeal bodomsimon bezlarida reaktiv o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan eng ko'p uchraydigan sabab bu nafaqat bolalardagi barcha kasalliklar orasida birinchi o'rinni egallagan o'tkir respirator virusli infeksiyalardir [105,109,110]. Qiyosiy statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Rossiya Federatsiyasida respiratorli virusli infeksiyalar barcha yuqumli kasalliklarning umumiy tarkibida 82% dan 85% gacha [153] yetakchi o'rinni egallaydi, bu bilan kasallanish darajasining yillik o'sishi tendentsiyasi saqlanib qolmoqda [136]. Tez-tez takroriy virusli infeksiyalar uzoq vaqt antigen ta'sir qilish tufayli faringeal

bodomsimon shilliq qavatidagi reparativ jarayonlarni buzadi, bu esa to'qimalarga limfotsitlar va makrofaglarning infiltratsiyasining kuchayishiga olib keladi. Limfoid to'qimalarda saqlanib qolgan viruslar faringeal bodomsimon bezdagi yallig'lanish jarayonining gipertrofiyasi va surunkaliligini keltirib chiqaradi, shuningdek, SARSdan tashqari nazofarenksni kolonizatsiya qiluvchi bakterial agentlarning reaktivligini o'zgartirishga yordam beradi. Faringeal bodomsimon bezning anatomik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning gipertrofiyasi va yallig'lanishi qo'shni organlarda namoyon bo'lib, paranazal sinuslarda va o'rta quloqda asoratlarni keltirib chiqaradi [10,159,178,184]. Virusli, bakterial assotsiatsiya mavjud bo'lganda, bakteriyalar organizmni viruslardan ozod qilishni kechiktiradi va viruslar bakterial infektsiyani qo'llab quvvatlaydi, bu zamonaviy immunologiyada hujayrali antiviral va gumoral antibakterial immunitetning qarshiligi sifatida qaraladi [61,141]. Nemis olimlarining adenotomiya paytida olingan faringeal bodomsimon to'qimalarida turli xil yallig'lanish o'zgarishlarini ko'rsatadigan ma'lumotlari mavjud [1,100]. O'tkazilgan immunohistokimyoviy tadqiqot 6 yoshdan oshgan bolalarda limfoid to'qimalarning follikulyar va intraepitelial bo'limlarida statistik jihatdan sezilarli farqlarni va faringeal gipertrofiya va surunkali yallig'lanish bilan og'riqan bemorlarda interfollikulyar va subepitelial hududlar o'rtasidagi ahamiyatsiz farqlarni aniqladi [161]. Virusli infektsiya hujayralar infiltratsiyasi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarning chiqishi bilan yallig'lanish reaksiyasini keltirib chiqaradi - TOT- a (o'simta nekrozi omili) va TG- Sh (interleykin - Sh). Sitokinlarning axborot tizimi hujayralararo darajadagi o'zaro ta'sirning eng muhim mexanizmlaridan biri bo'lib, yallig'lanish xarakterini belgilaydi va tiklanish jarayonlarini qo'zg'atadi [10,130]. Nafas olish grippi va gripp bo'lmagan viruslarga qo'shimcha ravishda, herpes viruslari ham faringeal bodomsimon to'qimalarida yallig'lanishning rivojlanishi va saqlanishida muhim rol o'ynaydi, xususan Epstein-Barr virusi (EBV), sitomegalovirus (CMV) va herpes . simpleks viruslari I va II turdagi). EBV yolg'iz yoki adenovirus bilan birgalikda neytrofillar va monotsitlarni yuqtirishi, bu hujayralar funksiyalarining o'zgarishiga yordam beradi, bu esa aylanma fagotsitlarning kamayishiga olib keladi va natijada fonda faringeal

bodomsimon gipertrofiyasining shakllanishiga olib keladi. davom etuvchi, takrorlanuvchi yallig'lanish [84, 174]. Immun, asabiy o'zaro ta'sirning murakkabligini hisobga olish kerak va endokrin tizimlar hujayra, to'qima, organ darajasida, ham genetik, ham noqulay ekologik omillar ta'sirida orttirilgan [53, 58]. Bolalar immunitetining o'zgarishiga noqulay ekologik omillar ta'sirining xususiyatlari aniqlandi. Tadqiqotlar davomida atrof-muhitning o'rtacha darajada ifloslanishi sharoitida yashovchi amalda sog'lom bolalarda neytrofillarning fagotsitar faolligi sezilarli darajada inhibe qilinganligi isbotlangan, bu CD8+ hujayralari darajasining pasayishi bilan birga keladi. va CD25+ hujayralarining ko'payishi. Atrof-muhit ifloslanishining juda yuqori darajasida immunitet etuk T-limfotsitlarning etishmasligi va interferonning aniq inhibisyonu fonida faollashuv (CD25+) va apoptoz (CD95+) belgilariga ega immunokompetent hujayralarning chiqishi bilan tavsiflanadi. nafas yo'llarining tez-tez takrorlanadigan kasalliklarining rivojlanishi. Bolalarda immunoglobulin A (IgA) sintezining pasayishi yuqori nafas yo'llarining surunkali infeksiyalari shakllanishi etiopatogenezing asoslaridan biri bo'lgan etiologik ahamiyatga ega patogenlarni yo'q qilishni sekinlashtirishga yordam beradi [52, 53].

So'nggi o'n yilliklarda allergik kasalliklar, shu jumladan burun va paranasal sinuslar bilan og'rigan bemorlarning ko'tarilish tendentsiyasi va chastotasi atrof-muhitning ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslanishi, qishloq xo'jaligining rivojlanishi, tamaki chekish va kimyoviy moddalar bilan bog'liqligi isbotlangan. sanoat, aholi tomonidan nazoratsiz dori vositalaridan foydalanish, xususan, mikroblarga qarshi faollikka ega (tizimli va topikal antibiotiklar, antiseptiklar) [68, 134].

Bolalar populyatsiyasida allergik patologiyaning o'sishini va allergik rinitning boshqa nafas olish kasalliklari, xususan, SARS, paranasal sinuslar, o'rta quloqning kechishiga ta'sirini istisno qilish mumkin emas.

Allergik rinitning ta'siriga bir qator ishlar bag'ishlangan

faringeal bodomsimon bezining holati [44,156,183]. Bir qator mualliflar hisobga olishadi

allergik rinit/diatez qo'zg'atuvchi asosiy omillardan biridir, faringeal bodomsimon bezning gipertrofiyasi. Faringeal bodomsimon to'qimalarining gistomorfologik tekshiruvi allergik yallig'lanish belgilarini aniqlaydi: tomir devorlarining o'tkazuvchanligi oshishi, vaskulit, eozinofillar, makrofaglar, plazma va mast hujayralarining to'planishi [44,156,170,183]. Bolalarda allergik rinit va surunkali adenoidit ko'pincha bir-biri bilan birlashadi va bu holatda bu ikki kasallikning alomatlarini ajratish juda qiyin. Bunday bemorlarda shafqatsiz doira paydo bo'ladi: adenoidlarning gipertrofiyasi bilan burun nafasi buziladi, natijada paranasal sinuslarning ventilyatsiyasi (ONP), shilliq miqdori ko'payadi va tiqilib qoladi. shishgan shilliq qavat bilan sinuslarning lümeni; SNP dan oqib chiqishini saqlab turganda, tashiladigan sir faringeal bodomsimon yuzasini qoplaydi, bu uning yallig'lanishining shakllanishiga / saqlanishiga va faringeal bodomsimon bezning yanada katta gipertrofiyasiga yordam beradi, bu esa bodomsimon bezning regeneratsiyasini pasayishiga olib keladi. [16, 26, 39,72, 172,181].

Burun bo'shlig'i va paranasal sinuslar, nazofarenks, halqum va o'rta quloqda yallig'lanish rivojlanishida gastroezofagial refluyksning (GER) rolini isbotlovchi ishlar mavjud [34, 83, 91, 102,127]. GER bilan kislotali ximus farenksning turli qismlariga tashlanadi va yuqori nafas yo'llariga (burun bo'shlig'i, paranasal sinuslar, farenks va o'rta quloqning turli qismlari) refluyks sabab bo'ladi [3, 51, 64, 78, 102, 140, 143]. Xlorid kislotasi qizilo'ngach shilliq qavatining oqsil denaturatsiyasi va nekroziga sabab bo'ladi, deb hisoblar edi, ammo so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o't kislotalari bilan birgalikda xlorid kislotasi refluyksi eng zararli ta'sirga ega. Bir qator mualliflar hujayra ichidagi hujayralar paydo bo'lishi ehtimolini taklif qilishdi. sitotoksik va mutagen ta'sirga ega bo'lgan safro kislotalarining kirib borishi [78] Shu bilan birga, endoskopik tasdiqlangan refluyks ezofagitining chastotasi 5% dan 12% gacha [56].

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadiki, faringeal bodomsimon yallig'lanishining paydo bo'lishining turli mexanizmlari mavjud va hozirgi vaqtda faringeal bodomsimon bezning surunkali jarayoni va gipertrofiyasining boshlanishi va rivojlanishi sabablari to'g'risida konsensus mavjud emas [105,160].

KLINIK - INSTRUMENTAL TEKSHIRUV NATIJALARI

So'rov natijalariga ko'ra bolalar va ota-onalarning sub'ektiv shikoyatlari.

Barcha 192 bemorning shikoyatlari umumlashtirilib, 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval.

Shikoyatlar	men guruh (n= 11,2)	II guruh (n=80)
Burun bilan nafas olishda qiyinchilik	69 (61,6%)	50 (62,5%)
Yo'tal / yo'tal	70 (64%)	61(76,25 %)*
Obstruktiv uyqu apnesi	7(6,3 %)*	-
Eshitish qobiliyatini yo'qotish	40 (35,7%)	28(35 %)
Quloq og'rig'i	14 (12,5%)	14 (17,5%)

* - $p < 0,05$

Bemorlarning shikoyatlarini tahlil qilganda, asosiy shikoyat burun bilan nafas olishda qiyinchilik (61,6%) ekanligi aniqlandi. pasayish 62,5%).

Ikkala guruhdagi bemorlarda eshitish qobiliyatini yo'qotish bo'yicha shikoyatlar taxminan bir xil bo'lgan (35,7%) pasayish 35%, yo'talish yoki yo'talish shikoyatlari esa II guruh bemorlarida (76,25%) ko'proq uchraydi. dec 64 %, $p < 0,05$).

Ota-onalar bilan suhbatlashar ekanmiz, biz onaning homiladorligi qanday kechganini, homiladorlik paytida chekishning mavjudligini, oilada og'ir allergik tarixning mavjudligini va adenoiditning ARVI bilan bog'liqligini bilib oldik.

5-jadvalda anamnezga ko'ra predispozitsiya qiluvchi omillar ko'rsatilgan.

Jadval raqami 5.

Anamnez ma'lumotlarini tahlil qilish

Omillar	I guruh N= 112	II guruh N= 80
Homiladorlik davrida: chekish onalar	32 (16,6%)	30 (15,6%)
Homiladorlik paytida SARS	47 (24,4%)	49 (25,5%)
ARVI kasalliklarining chastotasi (yiliga 6 martadan ortiq)	58 (30,1%)	70 (36,4%)
Hozirgi kasallikning SARS bilan aloqasi	29 (15%)	51(26,6 %)*
og'irlik qildi oilada allergiya tarixi	55(28,6 %)*	33 (17,2%)

Anamnestik ma'lumotlarni tahlil qilganda, har ikkala guruhdagi bemorlarda ham homiladorlik davrida onalar chekish holatlari taxminan bir xil chastotada ekanligi aniqlandi (16,6%). pasayish 15,6%, II guruh bemorlarida bir oz tez-tez o'tkir respirator virusli infeksiyalar yiliga qayd etilgan (36,4%) dekabr 30,1%).

Ko'pincha oilaviy allergik tarix (28,6%) dec 17,2% I guruh bemorlarida aniqlandi. Adenoiditning ARVI bilan aloqasi ustunlik qildi (26,6%) dec 15% II guruh bemorlarida.

Bemorlarning murojaatida mavsumiylik mavjud (2-rasm). Kuz-qish davrida eng ko'p (35,4% - 44,8%), bahorda biroz kamroq (18,8%) va yozda minimal (1%).

2. Vaqtga qarab adenoiditning paydo bo'lish chastotasi yilning.

XULOSA: Bolalardagi respirator kasalliklar orasida 20-70% ni adenoidit tashkil etadi. Ushbu patologiyaning tarqalishi sog'liqni saqlashning iqtisodiy xarajatlarining oshishi bilan bog'liq jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammodir.

Bugungi kunda nazofarenksning eng keng tarqalgan kasalliklari quyidagilardir: adenoidit (o'tkir va surunkali), nazofarengialning gipertrofiyasi bodomsimon bezlar. Surunkali adenoidit (ChrA) birinchilardan biridir J OP -organlar patologiyasi tarkibida joylashadi va 20-50% bolalarda kuzatiladi. aholi va tez-tez kasal bolalar guruhida bu ko'rsatkich 70% ga etadi. Bugungi kunga kelib, adenoidit tushunchasi shilliq qavatining polietologik kasalligi sifatida qaraladi nazofarenks, bu immunitet jarayonlarining buzilishiga asoslangan faringeal bodomsimon bez, ko'pincha uning giperplaziyasi bilan birga keladi Konservativ davo olgan bemorlar orasida o'g'il bolalar qizlarga qaraganda 2,5 barobar, jarrohlik davolash uchun yuborilganlar orasida esa 1,4 barobar ko'p bo'lgan. Shunday qilib, adenoidit bilan og'rikan bolalarni davolash mahalliy antiseptik, shuningdek fizioterapevtik muolajalarga qo'shimcha ravishda murakkab bo'lishi kerak, agar klinik jihatdan virusli, virusli-bakterial yoki bakterial etiologiyali adenoidit aniqlansa, u antivirus preparatlar va yoki antibakterial vositalarni o'z ichiga olishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. Руководство для врачей. М.:«Медицина» 2005. С302-307.
2. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология. Руководство для врачей. М.:«Медицина» 2005. С 517-528.
3. Борзов Е. В. Цитокиновый профиль детей с гипертрофией аденоидов и хроническим аденоидом и локальная цитокиноterapia / Е. В. Борзов, Н. Ю. Сотникова, Е. В. Толкачева // Вестник новых медицинских технологий. - 2008. - Т. 15, №1. - С. 83-85.
4. Будяков С.В. Комплексное лечение экссудативного среднего отита при патологии носа, околоносовых пазух и носоглотки. // Рос.ринология. -2003.- № 1.-С. 33-35.
5. Бурмистрова Т.В. Этиопатогенетические аспекты экссудативного среднего отита: Автореф. дис. канд. мед. наук. М 2006; 22.
6. Быкова В.П. Структурные основы мукозального иммунитета верхних дыхательных путей // Рос.ринол.1999. №1.С.5-9.
7. Быкова В.П. Аденоиды и аденоидиты в физиологии и патологии детского возраста / В.П Быкова, О.А. Бруевич, О.В Паюшина// Архив патологии.- 2007.-Т 69, вып 4.- С 50-55.
8. Володин А.В. Изучение локализации и формы носоглоточной миндалины по результатам эндоскопии полости носа и носоглотки у детей 35 лет. Рос оторинолар 2009;2:50-51.
9. Гаджимирзаев Г.А., Гамзатова А.А., Гаджимирзаева Р.Г. Особенности клиники и лечения комбинированных аллергозов верхних дыхательных путей и уха // Российская ринология - 2004.- №1.- С.55-57.